

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368730>

УДК 338.512

СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ «ТАРГЕТ-КОСТИНГ»

С.А. Касьянова,

к.э.н., доц. кафедры бухгалтерского учета и анализа

Т.С. Мисько,

студентка 2 курса магистратуры, напр. «Финансовая экономика»,

РЭУ им. Плеханова,

г. Краснодар

Аннотация: «Таргет-костинг» описывается как процесс, который может значительно улучшить результаты разработки новых продуктов и повысить качество уже обращающихся на рынке. Этот подход фокусируется на создании товара или услуги, которые одновременно желательны и доступны для потребителя, а также выгодны и конкурентоспособны для производящей организации. Процесс базируется на принципе формирования цены продукта, исходя из целевого уровня прибыли, а не на основе себестоимости. Целью данной работы является изучение роли системы «таргет-костинг» в одновременном управлении затратами и продвижении спецификаций качества, которые будут соответствовать требованиям потребителей. В статье также приводится описание сущности системы и поэтапный процесс ее работы.

Ключевые слова: таргет-костинг, себестоимость, затраты

ESSENCE OF THE "TARGET-COSTING" SYSTEM

S.A. Kasyanova,

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Analysis

T.S. Misko,

2nd year student of the master's program, direction "Financial Economics",
REU named after Plekhanov,
Krasnodar city

Annotation: "Target costing" is described as a process that can significantly improve the results of developing new products and improve the quality of those already circulating on the market. This approach focuses on creating a product or service that is both desirable and affordable for the consumer, and profitable and competitive for the manufacturing organization. The process is based on the principle of pricing the product based on the target level of profit, and not on the basis of cost. The purpose of this paper is to explore the role of the target costing system in simultaneously managing costs and promoting quality specifications that will meet customer requirements. The article also provides a description of the essence of the system and the phased process of its work.

Keywords: target costing, prime cost, expenses

Быстро меняющиеся требования и ожидания клиентов приводят к сокращению жизненного цикла товара на рынке, что существенно влияет на экономию на масштабе из-за увеличения доли постоянных затрат на единицу продукции. Помимо этого, ожидания потребителей также растут в связи с обострением конкуренции между фирмами, что побуждает производителей товаров и услуг уделять больше внимания качеству своего продукта, разрабатывать эффективные стратегии по достижению конкурентных преимуществ, принимая во внимание потенциальные потери доли рынка, обусловленные предложением конкурентами более низких цены на товары. В связи с этим для компаний стало необходимо одновременно достигать поставленных целей в области качества продукции и ее стоимости, чтобы предлагать продукцию по продажной цене, определяемой рынком, и в желаемом потребителями качестве, тем не менее, получая при этом долгосрочное конкурентное преимущество. Эта необходимость привела к разработке определенных решений, принимающих во внимание ситуацию на рынке, и к стратегическому управлению затратами.

Для достижения конкурентного преимущества компании проводят анализ затрат, выбирают оптимальное ценообразование, формируют

подходящую себестоимость. В последнее время многие фирмы приходят к выводу, что установление цены на товары и услуги на основе затрат остается в прошлом, в то время как расчет затрат на базе цены или «таргет-костинг» становится одним из ключевых стратегических инструментов [1]. Некоторые авторы считают, что «таргет-костинг», то есть расчет целевых затрат, представляет собой более совершенный подход к контролю и снижению затрат по сравнению со стандартными системами затрат [2].

Концепция системы «таргет-костинг».

«Таргет-костинг» (от англ. target costing) – это инструмент стратегического управления затратами, который был разработан японским производителем автомобилей Toyota в 1965 году и используется в Японии с 1970-х годов. Лишь в конце 1980-х годов идея и метод целевых затрат достигли Германии через США, хотя некоторые утверждают, что еще в начале 1900-х годов в философии Ford Motor Company можно было встретить применение этой техники [3]. На сегодняшний день не существует единого мнения о том, какие методы в системах управления нужно использовать, и о том, когда использование определенных подходов наиболее выгодно.

В традиционном учете те затраты, которые понесены в процессе создания товара или услуги, формируют основу для образования цены на продукт. На конкурентных рынках, характеризующихся высоким ценовым давлением, эта процедура может привести к тому, что цена, определяемая с использованием затрат, должна быть снижена за счет целевой нормы прибыли [4]. Подход «таргет-костинг» является инструментом управления затратами, который может обойти эту проблему.

Концепция целевых затрат характеризуется ориентированным на рынок определением целевых затрат с учетом предпочтений клиентов в отношении продукта и в основном используется на ранних этапах разработки продукта. В отличие от традиционных систем учета затрат, при расчетах целевых затрат задается вопрос не о том, сколько будет стоить продукт, а о том, сколько может стоить продукт, отвечающий требованиям потребителей [5]. В рамках системы «таргет-костинг» проводится анализ всей производственно-сбытовой цепочки в отрасли и устанавливается цена продажи, которая ограничена рынком. На базе разработанной топ-менеджментом стратегии компании и установленной финансовой цели определяется желаемый уровень прибыли, который зачастую оценивается уровнем рентабельности продаж или активов.

Главным отличием от ценообразования, в основе которого лежит себестоимость продукции, при использовании метода «таргет-костинг» учитывается такая целевая стоимость, которая получена на основе симбиоза оценок рыночной цены реализации и установленного уровня доходности. То

есть целевая стоимость представляет собой цель, которую должна достичь фирма для осуществления своих стратегических планов [6].

Таким образом, традиционный подход, при котором применяется формула «*Цена = Себестоимость + Прибыль*», подразумевает формирование цены реализации путем полной компенсации затрат и получением достаточной прибыли, что является эффективным только в случае отсутствия рыночной конкуренции, то есть для уникальных и единственных в своем роде товаров или услуг. Именно поэтому в подходе «таргет-костинг» применяется видоизмененная формула «*Целевая себестоимость = Целевая цена – Целевая прибыль*», что в значительной степени меняет весь подход в калькуляции затрат [7].

Расчет целевых затрат в основном используется в отраслях, для которых характерна все более жесткая конкуренция с более короткими жизненными циклами продукта, например, автомобильная промышленность [8]. «Таргет-костинг» – это набор инструментов, которые могут помочь компаниям заявить о себе на соответствующих рынках, разрабатывая свои продукты таким образом, чтобы они отвечали требованиям как рынка, так и клиентов.

Процесс работы системы «таргет-костинг».

Система «таргет-костинг» представляет собой процесс, который состоит из последовательных итеративных шагов, первый этап которого заключается в определении характеристик реализуемого продукта, его качеств и установлении оптимальной цены продажи. Сам продукт в итоге является драйвером, который определяет затраты, необходимые для производства и продажи этого продукта [9]. Маркетинговое исследование рынка – это неотъемлемая часть первого элемента процесса, которая очень важна для определения желаний и потребностей клиента. Помимо этого, маркетинговое исследование анализирует продукт с точки зрения его качеств, функциональности, товаров-субститутов, которые предлагают конкуренты, и на основании этого может предложить оптимальную цену, за которую клиент будет готов данный продукт приобрести. Обратная связь от потребителей дает производителю возможность обратить внимание на желаемые качества реализуемого товара или услуги, однако продукт должен быть включать в себя определенные функции и характеристики, чтобы гарантировать дифференциацию и разумный срок службы. Целевая цена после соответствующего анализа отрасли. Средняя отпускная цена используется в том случае, если производитель реализует свой продукт не на одном рынке, а на нескольких, используя при этом разные цены.

Второй этап в работе системы характеризуется установлением целевой нормы прибыли, то есть желаемой доходности от реализации. Этот

определенный заранее уровень прибыли должен покрывать как запланированные совокупные издержки, так и необходимые непредвиденные затраты. Кроме того, прибыль от реализации должна быть достаточной для того, чтобы продукт улучшался за счет постоянных инноваций и исследований. В связи с этим некоторые организации, например Sony Corporation, не имеют жестких нормативов при установлении целевой нормы прибыли и допускают компромиссы между различными продуктами, то есть внутри продуктовой группы одни продукты будут иметь более высокую рентабельность, а другие – более низкую [10]. Желаемая величина прибыли должна основываться на целях и политике компании, соответствовать ее целям.

Расчет допустимой стоимости продукта – составляющая третьего этапа в процессе, которая является итогом разности между целевой ценой реализации и целевой нормой прибыли. Таким образом можно определить целевую себестоимость, к которой необходимо стремиться за счет уменьшения издержек с помощью инновационных процессов, то есть не ухудшая качественных характеристик продукта. Купер и Слегмалдер считают, что этот шаг помогает в установлении цели для снижения затрат, то есть в удовлетворении ограничений по цене, которых придерживается компания [11].

Следующий шаг «таргет-костинг» включает в себя анализ характера и суммы затрат, которые состоят не только из издержек производства, но и из издержек маркетинга. Совокупные расходы не должны быть больше допустимых затрат, заложенных в формулу расчета целевой себестоимости, однако могут возникнуть непредвиденные издержки, которые необходимо сократить до нормы, если ситуация не сложилась таким образом, что требуется продолжение работы с самим продуктом [12]. Данный этап прекращается, когда компания находит способ удовлетворить требования потребителя по целевым затратам. Дополнительное уменьшение затрат может быть достигнуто за счет создания торговых партнерских отношений с поставщиками. Для сокращения издержек можно применять стимулирование поставщика к изменению производственного процесса. Помимо этого, между фирмой и поставщиком может быть выстроен процесс сотрудничества в части разработки новых и улучшения старых продуктов, повышая удовлетворенность клиентов.

В связи с тем, что существует прямая зависимость между стоимостью продукта и самим продуктом, возможно, потребуется пересмотреть некоторые конструктивные особенности с учетом факторов стоимости. Затем необходимо будет принять решение об удалении определенной характеристики продукта или ее пересмотре, что потребует еще одного обзора процесса и затрат в цепочке производства и поставок [13].

Наконец, процесс определения плановых затрат требует мониторинга, чтобы убедиться в его эффективности. Помимо того, что продукцию необходимо время от времени обновлять, новые продукты должны добавляться к существующим линейкам, что также повлечет за собой планирование затрат.

Таким образом, во время обострения конкуренции целевая стоимость может стать для компании полезным инструментом для вывода на рынок нового конкурентоспособного продукта. Эта концепция характеризуется постоянным вниманием к требованиям рынка и клиентов. Для этого требуется тесное сотрудничество или очень хорошая коммуникационная база между всеми сферами компании, вовлеченными в процесс создания ценности продукта (маркетинг, исследования и разработки, закупка, производство, контроль), так как все задействованные подразделения компании несут ответственность за соблюдение запланированных затрат.

Список литературы

- [1] Ansari S.L. Target Costing: The Next Frontier in Strategic Cost. / S.L. Ansari, J.E. Bell. // Management, Chicago, IRWIN Professional Publishing. – 1997.
- [2] Gagne M.L., Discenza R. Target costing. / M.L. Gagne., R. Discenza. // Journal of Business & Industrial Marketing. – 1995.
- [3] Ellram L.M. The implementation of target costing in the United States: theory versus practice. / L.M. Ellram. // Journal of Supply Chain Management. – 2006. Т. 42. №. 1. 13-26 p.
- [4] Shank J.K. Case study: target costing as a strategic tool. / J.K. Shank, J. Fisher. // MIT Sloan Management Review. – 1999. Т. 41. №. 1. 73 с.
- [5] Managerial implications of target costing. / M.M. Helms et al. // Competitiveness Review: An International Business Journal. – 2005.
- [6] Kato Y. Target costing support systems: lessons from leading Japanese companies. / Y. Kato. // Management accounting research. – 1993. Т. 4. №. 1. 33-47 с.
- [7] Таргет-костинг / Financial Guide: финансовая энциклопедия. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.financialguide.ru/encyclopedia/target-costing>. (дата обращения: 30.12.2021).
- [8] Best practices in target costing. / D. Swenson et al. // Management Accounting Quarterly. – 2003. Т. 4. №. 2. 12-12 с.
- [9] Ansari S. Target costing: Uncharted research territory. / S. Ansari, J. Bell, H. Okano. // Handbooks of management accounting research. – 2006. Т. 2. 507-530 с.

[10] Cooper R., Slagmulder R. Develop profitable new products with target costing. / R. Cooper, R. Slagmulder. // MIT Sloan Management Review. – 1999. Т. 40. №. 4. 23 с.

[11] Cooper R., Slagmulder R. Factors influencing the target costing process: Lessons from Japanese practice. – 1997.

[12] Namazi M. Conceptual Explanation of Target Costing Based on Critical Perspective. / M. Namazi, Z. Hajiha, H. Chenari. // Management Accounting. – 2019. Т. 12. №. 43. 129-152 с.

[13] Ahn H. Research on target costing: past, present and future. / H. Ahn, M. Clermont, S. Schwetschke. // Management Review Quarterly. – 2018. Т. 68. №. 3. 321-354 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ansari S.L. Target Costing: The Next Frontier in Strategic Cost. / S.L. Ansari, J.E. Bell. // Management, Chicago, IRWIN Professional Publishing. – 1997.

[2] Gagne M.L., Discenza R. Target costing. / M.L. Gagne., R. Discenza. // Journal of Business & Industrial Marketing. – 1995.

[3] Ellram L.M. The implementation of target costing in the United States: theory versus practice. /L.M. Ellram. // Journal of Supply Chain Management. – 2006. V. 42. No. 1. 13-26 p.

[4] Shank J.K. Case study: target costing as a strategic tool. / J.K. Shank, J. Fisher. // MIT Sloan Management Review. – 1999. Vol. 41. No. 1. 73 p.

[5] Managerial implications of target costing. / M.M. Helms et al. // Competitiveness Review: An International Business Journal. – 2005.

[6] Kato Y. Target costing support systems: lessons from leading Japanese companies. / Y. Kato. // Management accounting research. – 1993. Vol. 4. No. 1. 33-47 p.

[7] Target Costing / Financial Guide: Financial Encyclopedia. [Electronic resource]. – URL: <http://www.financialguide.ru/encyclopedia/target-costing>. (date of access: 30.12.2021).

[8] Best practices in target costing. / D. Swenson et al. // Management Accounting Quarterly. – 2003. Vol. 4. No. 2. 12-12 p.

[9] Ansari S. Target costing: Uncharted research territory. / S. Ansari, J. Bell, H. Okano. // Handbooks of management accounting research. – 2006. Т. 2. 507-530 p.

[10] Cooper R., Slagmulder R. Develop profitable new products with target costing. / R. Cooper, R. Slagmulder. // MIT Sloan Management Review. – 1999. Vol. 40. No. 4. 23 p.

[11] Cooper R., Slagmulder R. Factors influencing the target costing process: Lessons from Japanese practice. – 1997.

[12] Namazi M. Conceptual Explanation of Target Costing Based on Critical Perspective. / M. Namazi, Z. Hajiha, H. Chenari. // Management Accounting. – 2019. Vol. 12. No. 43. 129-152 p.

[13] Ahn H. Research on target costing: past, present and future. / H. Ahn, M. Clermont, S. Schwetschke. // Management Review Quarterly. – 2018. V. 68. No. 3. 321-354 p.

© С.А. Касьянова, Т.С. Мисько, 2022

Поступила в редакцию 8.01.2022

Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Касьянова С.А., Мисько Т.С. Сущность системы «таргет-костинг» // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 169-176. URL: <https://ip-journal.ru/>